

ИЛГОР ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ДАВЛАТ ДАРОМАДИГА ЎТКАЗИЛАДИГАН МОЛ-МУЛКНИ ОЛИБ ҚЎЙИШ, СОТИШ ЁКИ ЙЎҚ ҚИЛИБ ТАШЛАШ ТАРТИБЛАРИ ҲАМДА МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИККА ТАТБИҚ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Арзиев Ахрорбек Анварович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро
бюронинг Тошкент шаҳар бошқармаси бошлиғи
адлия катта маслаҳатчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11254513>

АБСТРАКТ: мазкур мақолада бир нечта хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва ижро тизими ўрганилиб, миллий қонунчилигимиз билан қиёсий-ҳуқуқий таҳлил амалга оширилган ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётида айрим муаммолар аниқланиб, уларни ҳал этиш ва нормаларини такомиллаштириш юзасидан тегишли амалий ва назарий таклифлар илгари сурилган.

ABSTRACT: in this article, the legal and executive system of several foreign countries is studied, a comparative legal analysis with our national legislation is carried out, and some problems in the practice of applying the law are identified, and relevant practical and theoretical proposals are put forward to solve them and improve their norms.

КАЛИТ СЎЗЛАР: мол-мулкларни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш, банкнот, кимошди савдоси, ҳуқуқ эгаси, сертификатлаш, истеъмолчи, баҳолаш ташкилоти, савдо ташкилотлари, савдо чегирмаси, психотроп моддалар, биологик актив қўшимчалар, экспертиза, қайта ишлаш, арзонлаштириш, утилизация, муниципалитет.

KEY WORDS: confiscation, sale or disposal of assets, banknote, auction, rights holder, certification, consumer, evaluation organization, trade organizations, trade discount, psychotropic substances, biologically active additives, expertise, processing, discounting, disposal, municipality.

Барчамизга маълумки, ушбу тадқиқот объекти нафақат Ўзбекистонда, балки бутун дунёда муҳим ва долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Чунки у бир томондан, фуқароларининг ҳуқуқ ва эркинликлари, уларнинг истеъмолчи ҳуқуқларига дахл қилса, иккинчи томондан давлатнинг бюджетини шакллантириш қисмига ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Бошқа томондан эса, бу қонунчилик ижросига ҳам чамбарчас боғлиқдир.

Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ оиласининг роман-герман тизимида мансуб бўлиб, аниқ белгиланган қонун ҳужжатлари асосида ушбу

ҳаракатлар амалга оширилади. Жумладан, Вазирлар Маҳкамасининг 2009-йил 15-июлдаги 200-сонли “Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори ушбу йўналишдаги асосий ҳуқуқ манбаси ҳисобланади.

Ҳориж тажрибасига эътибор қаратадиган бўлсак, Собиқ совет давлатларининг жуда кўпчилигида бир хил амалиёт ҳамда ҳуқуқий база шаклланди. Жумладан, улар орасидан Қозоғистон ҳамда Молдова давлатларининг ушбу йўналишларидаги тажрибаси ўрганиб чиқилди. Хусусан, Қозоғистон Республикасида ушбу турдаги ижро ҳаракатлари “Суд, прокуратура, дастлабки тергов, суриштирув ва суд экспертизаси томонидан жиноят, фуқаролик ишлари ва маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича ашёвий далилларни, ҳужжатларни олиб қўйиш, ҳисобга олиш, сақлаш, топшириш ва йўқ қилиш тартиби тўғрисида”ги йўриқнома асосида амалга оширилиб, ундаги тартиблар Ўзбекистон билан солиштирганда катта фарқ мавжуд эмас.

Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибларини энг илғор давлатлардан бири бўлган **Америка Қўшма Штатлари** мисолида қарайдиган бўлсак, буни тартибга солувчи ягона норма мавжуд бўлмай, ўз тармоқлари бўйича алоҳида тартиб ҳамда ҳуқуқий асослар борлигига гувоҳ бўламиз. Масалан, Ушбу жараёнлар қуйидаги тартибда амалга оширилади:

Биринчи, агар ҳукумат мулк ёки маблағлар ноқонуний деб ҳисоблаш учун асосга эга бўлса, федерал идораларга бир нечта қонунларга мувофиқ **пул ёки мулкни олиб қўйиш ҳуқуқи** берилган. Улар жиноий фаолиятдан олинган деб ҳисоблаган пул ва мол-мулкни, ҳатто ҳозирда бу ишда иштирок этмаган бошқа шахсга тегишли бўлса ҳам, олиб қўйишлари мумкин.

Иккинчи, мулк олингандан сўнг, федерал агентлар эгасига **60 кун ичида** ёзма хабар беришлари керак. Олиб қўйишга эътироз билдирмоқчи бўлган мулк эгаси ўз мулкни аниқлаш учун даъво аризаси билан мурожаат қилиши мумкин. Улар даъво аризаси билан чиққандан сўнг, ҳукумат федерал судда жараёнини бошлаш учун 90 кунга эга.

Учинчи, Судда **ҳукумат “далилларнинг устунлиги” билан мулк қонуний равишда давлат даромадига ўтказилишини исботлаши керак**, яъни у жиноий фаолиятдан олинганлиги ёки мулк ноқонуний битимда иштирок этганлигини билдиради.

Тўртинчи, жиноий судда бўлгани каби, исботлаш ҳам прокурор зиммасига тушади. Бу жараёнлар бир-биридан фарқ қилади, чунки прокурор фақат мол-мулкларнинг жиноий фаолиятга алоқадорлигини далилларнинг устунлиги билан исботлаши керак.

Бешинчи, АҚШдаги олиб қўйилган ёки давлат даромадига ўтказилиши белгиланган мол-мулкларнинг тақдири. Суд қарор чиқаргандан сўнг ва тугаллангандан сўнг, мол-мулклар асосан очиқ ким ошди савдосига қўйилиш йўли билан сотилади. Кўпгина ҳолларда, мол-мулклар федерал агентликларга берилади ёки ҳукумат томонидан маълум даражада фойдаланилади. Йўқ қилиш белгиланган тақдирда, бу асосан полиция томонидан амалга оширилади, чунки улар тегишли техник жиҳозларга эгадир. Бази ҳолларда олиб қўйган органнинг ўзи томонидан амалга оширилиши мумкин.

Бундан ташқари, **Канада**да мулкни олиб қўйиш, мусодара қилиш ёки уни қайтариш билан боғлиқ ҳолатлар Жиноят кодексининг турли моддалари билан тартибга солинади. Мулк билан боғлиқ муаммолар жараённинг турли босқичларида, жумладан, тергов босқичида, дастлабки тинглаш ёки суд муҳокамасидан олдин, шунингдек, ҳукм чиқарилгандан сўнг пайдо бўлиши мумкин. Жиноий судлов тизимида мулкни олиб қўйиш муайян мақсадга эга. Полиция мулкни олиб қўйишининг иккита асосий сабаби: агар шахс ҳибсга олинса ва ёки бу мол-мулк тергов предмети бўлса, унда бўлган мол-мулк полиция томонидан олиб қўйилади.

Жиноят кодексига кўра, полицияга олиб қўйилган мол-мулкни айблов қўймасдан **90 кун давомида сақлашга** рухсат берилади. Ҳеч нарса 90 кундан ортиқ ушлаб турилмайди, агар :

а) судья терговнинг хусусиятидан келиб чиқиб, уни маълум муддатга қамоққа олишни асослаш тўғрисидаги аризани қаноатлантирса ва унинг буйруғини беради; ёки

б) ушлаб турилган нарса талаб қилиниши мумкин бўлган иш кўзғатилган бўлса.

Ушбу мол-мулкларнинг тақдири эса суд томонидан ҳал қилинади.

Европа Иттифоқи аъзоси сифатида **Франция** Европа Иттифоқининг барча қоидалари ва кўрсатмаларига, шунингдек, IP (масалан, муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар, патентлар ва фойдали моделлар) ҳуқуқларига тегишли барча асосий халқаро шартномаларга риоя қилади.

Европа Иттифоқининг 608/2013-сонли регламенти ҳам, чегарани ҳимоя қилиш чораларини назарда тутаяди, уларга мувофиқ ҳуқуқ эгаси ёки

экслюзив лицензия эгаси божхонадан ўз ҳуқуқларини бузганликда гумон қилинган товарларни олиб киришни кузатиш ва олиб қўйишни талаб қилиши мумкин. Олинган божхона назорати бир йиллик муддатга (қайта тикланадиган) амал қилади ва бошқа Европа Иттифоқига аъзо давлатлардан Франция ҳудудига олиб кириладиган товарлар ҳамда Европа Иттифоқидан ташқарида олиб кириладиган товарларни ўз ичига олади.

Божхона назорати ўрнатилгандан сўнг, божхоначилар ҳуқуқбузарликда гумон қилинган товарларни ушлаб турадилар ва ҳуқуқ эгасига товарларнинг табиати ва миқдори тўғрисида огоҳлантирадилар. Шундан сўнг ҳуқуқ эгаси 10 иш куни (ёки тез бузиладиган товарларга нисбатан уч иш куни) ичида ушланган товар ҳақиқатан ҳам қалбаки эканлигини тасдиқлаши ва олиб қўйилган товарни йўқ қилишни талаб қилиши ёки импорт қилувчига нисбатан суд ишини бошлаши шарт.

Стандарт божхона назоратига қўшимча равишда, ҳуқуқ эгаси кичик пакетларда юборилган тез бузиладиган товарларни бузганлик учун тезлаштирилган олиб қўйиш ва йўқ қилиш тартибини талаб қилиши мумкин. Оғирлиги 2 килограммдан кўп бўлмаган ва таркибида учдан кам бўлган почта ёки курер орқали юборилган контрафакт деб гумон қилинган товарлар, агар товар эгаси 10 иш куни ичида уларни йўқ қилишга розилик беришни аниқ рад этмаса, божхона органлари томонидан олиб қўйилиши ва йўқ қилиниши мумкин; розилик билдириш учун базида сукунат олинади, яъни унинг ўзи етарли бўлади. Агар розилик рад этилса, ҳуқуқ эгаси стандарт йўқ қилиш тартибига риоя қилиши керак.

Европа Иттифоқида олиб қўйилган товарларни йўқ қилиш одатда товарлар аниқланган аъзо давлатда амалга оширилади. Агар йўқ қилиш олиб қўйилган аъзо давлатда амалга оширилмаса, аъзо давлатларнинг аксариятида товарларни йўқ қилиш учун бошқа Европа Иттифоқига аъзо давлатга юбориши мумкин. Божхона тартибида 608/2013 (ЕИ) Низом миллий белгиланган шартларда товарларни Божхона иттифоқи ҳудудида олиб ўтиш имкониятини назарда тутади¹.

Шундай қилиб, олиб қўйилган товарларни йўқ қилиш учун ташиш аксарият ҳолларда товарлар аниқланган ва ушлаб турилган аъзо давлат ҳудудида амалга оширилади. Божхона ишини юритишда божхона йўқ

¹ Article 25, paragraph 2. Regulation 608/2013: 2. The customs authorities may allow the goods referred to in paragraph 1 to be moved under customs supervision between different places within the customs territory of the Union with a view to their destruction under customs control.

қилиш объектларига олиб ўтишни назорат қилиши шарт. Финляндия каби интервью қилинган баъзи аъзо давлатлар вайронагарчилик жойига олиб ўтиш харажатлари ҳуқуқ эгаси томонидан қопланишини маълум қилишди.

Айтиб ўтилганидек, ТРИПС шартномасининг 46-моддасида товарларни йўқ қилиш фуқаролик ва маъмурий жараёнларда, жиноий процессуалларда ва чегара чоралари контекстида мавжуд бўлган ҳимоя воситаси бўлиши кераклигини назарда тутди. **Товарларни ҳақиқий йўқ қилиш кўп усуллар билан амалга оширилиши мумкин, масалан, майдалаш, кўмиш ёки ёқиш.** Товарларни йўқ қилиш одатда бошқа турдаги чиқиндиларни йўқ қилиш билан бир хил тарзда амалга оширилади. Бироқ, контрафакт маҳсулотларни йўқ қилишнинг муқобил усуллари мавжуд. Баъзи ҳолларда маҳсулотлар истеъмолдан чиқарилиши (брендлар/логотиплар олиб ташланиши) ва қайта ишлатилиши мумкин. *Материаллар ва мато истеъмолчилар учун хавфсиз бўлиши шарти билан, ушбу параметр кийим-кечак буюмлари учун ишлатилиши мумкин.*

Йўқ қилиш ва қайта ишлаш товарларнинг материали турига боғлиқ. Металлдан тайёрланган маҳсулотлар одатда металлом сифатида сотилади, шунинг учун улар учун даромад манбаи бўлади. Йўқ қилиш учун ҳақ тўлайдиган ҳуқуқ эгалари бундай савдодан камдан-кам фойда кўрадилар. Божхона тартиб-қоидалари доирасида товарларни йўқ қилиш натижасида олинган металл каби қимматбаҳо чиқиндиларга эгалик ҳуқуқи аниқ белгиланмаган². Шундай қилиб, эгалик ҳуқуқининг аниқлиги контрафакт товарларни йўқ қилиш натижасида ҳосил бўлган чиқиндиларни кенг миқёсда қайта ишлашга ёрдам беради.

Утилизация қилиш тежамкор бўлиши учун товарларнинг маълум бир муҳим ҳажми муҳим аҳамиятга эга. Ташкилот аъзоси сифатида Франция божхоначилари **қўлга олинган контрафакт товарларни йўқ қилиш учун сақлаш, саралаш ва демонтаж қилиш учун компания билан шартнома тузган.** Маҳсулотларни қайта ишлаш асосий мақсаддир. Агар буни амалга ошириш мумкин бўлмаса, энергияни қайта тиклаш учун³ охир-оқибат ёқиш альтернатив вариантлардир.

Эндиги навбатда, **Молдова Респуликасидаги** давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибларига тўхталиб ўтамиз.

² Discussions are ongoing in the relevant fora (DG TAXUD) to precisely define the owner of such waste.

³ 'Downcycling' refers to waste recycling when the recycled material is of lower quality than the original material and therefore cannot be used in production of the original product. Examples include downcycling of plastic into benches or speed bumps or use of steel from scrapped cars in construction.

Жумладан, бу “Молдова Республикасида тергов органлари, суриштирув органлари ва умумий юрисдикция судлари томонидан ашёвий далиллар, қимматбаҳо буюмлар ва бошқа нарсаларни олиб қўйиш, ҳисобга олиш, сақлаш ва йўқ қилиш тартиби тўғрисида”ги Йўриқнома асосида амалга оширилиб, Ўзбекистондаги тартибдан қуйидаги жиҳатлари билан фарқ қилади:

Биринчидан, Молдова қонунчилик тизимида **нақд пул билан боғлиқ** жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилади, яъни пул (нақд пул) олиб қўйилганда, тергов ёки суд ҳаракати баённомасида олиб қўйилган пулларнинг умумий миқдори, шунингдек, **пул бирликларининг номи, банкнотларнинг номинал қиймати, банкнотларнинг серия рақамлари ва муомалага чиқарилган санаси** кўрсатилади. Бизда эса бунга қўшимча тўхталмай, фуқаровий даъвои таъминлаш ёхуд гаров тариқасида олиб қўйилган ёки қабул қилинган пулларни суриштирув, дастлабки тергов органи ёки суднинг депозит ҳисоб рақамига топшириш масаласи алоҳида қарор (ажрим) чиқариш орқали дарҳол ҳал этилиши шартлиги кўрсатилган. Назарий томондан Молдова тажрибаси буни, жуда кўплаб фойдали томонларга эгалигини такидлаб ўтишади: хусусан, ушбу ҳаракат орқали ушбу пул маблабларининг бир томондан ўзлаштирилиши олдини олиш ҳамда бошқа жинойтларга алоқадорлик масаласини ҳал қилиш мумкинлигини айтиб ўтишади.

Иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009-йил 15-июлдаги 200-сонли “Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарорида олиб қўйиш санасида базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз бараварига тенг ва ундан ортиқ қийматдаги мол-мулкни олиб қўйган орган мол-мулк олинган ҳудуддаги тегиши туман (шаҳар) прокурорига дарҳол махсус билдиришнома юбориши шартлиги, ҳар бир бундай ҳолат бўйича **прокуратура органлари** узил-кесил қарор қабул қилингунгача ва мол-мулк давлат даромадига ўтказилгунгача назорат юритиши, базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз бараварига тенг ва ундан ортиқ қийматдаги мол-мулкни олиб қўйиш ва уни давлат даромадига ўтказишнинг ягона ҳисобини прокуратура органлари Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори томонидан белгиланган тартибда юритадилариш қоидаси

кўрсатилган⁴. Лекин Молдова қонунчилигида олиб қўйилган ашёвий далиллар ва бошқа мол-мулкнинг сақланиши учун олиб қўйувчи орган, терговчи, суриштирувни амалга оширувчи шахс, судда эса судья жавобгар бўлиши қатий белгиланган ҳамда уларнинг кимдир олдида ҳисобдор бўлиши кўрсатилмаган. Бундан ташқари Қозоғистон ҳуқуқий тизимида ҳам бу борада Ўзбекистонникига ўхшаш амалиёт мавжудлигини гувоҳи бўламиз.

Учинчидан, Ўзбекистон Республикасида давлат даромадига ўтказиладиган **мол-мулкни сотиш** Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан белгиланадиган тартибда ўтказиладиган танлов асосида савдо ташкилотлари томонидан амалга оширилиши белгиланган. Мол-мулкни сотиш бўйича хизматлар кўрсатиш юзасидан шартномалар ушбу савдо ташкилотлари билан Бюронинг ҳудудий бошқармалари томонидан тузилади.

Савдо ташкилоти ёки «Божхона-сервис» ДМ томонидан қабул қилинган мол-мулкка (нархи пасайтирилмайдиган қимматбаҳо металллар ва қимматбаҳо тошлардан ясалган давлат даромадига ўтказилган заргарлик буюмларидан ташқари) талаб бўлмаса ва 30 кун мобайнида белгиланган нархда сотилмаса, савдо ташкилоти ёхуд «Божхона-сервис» ДМ бу ҳақда давлат ижрочисини ёзма равишда хабардор қилади, шунингдек давлат ижрочиси, молия ва солиқ органлари вакиллари иштирокида унинг қийматининг **10 фоизидан ортиқ бўлмаган** миқдорда арзонлаштиради. Айни бир вақтда мол-мулк сотилганлиги учун савдо ташкилоти ёки «Божхона-сервис» ДМга тегишли бўлган савдо чегирмаси суммаси қайта ҳисоб-китоб қилинади. Арзонлаштириш тўғрисида махсус шакл бўйича далолатнома тузилади, унинг нусхаси молия, солиқ органларига ва ушбу мулкни олиб қўйган ваколатли органларга берилади. Давлат даромадига ўтказилган сотувдаги мол-мулкнинг яроқлилик муддати тамом бўлгандан кейин савдо ташкилоти ёки «Божхона-сервис» ДМ давлат ижрочисига тегишли билдиришнома юборади. Давлат ижрочиси яроқлилик муддати тамом бўлган мол-мулкни йўқ қилиб ташлаш тўғрисида қарор қабул қилиш учун уч кун мобайнида судга ёки ижро ҳужжатини берган бошқа органга мурожаат қилади. Суд ёки ижро ҳужжатини берган бошқа орган давлат ижрочисининг мурожаатини ижро

⁴ Вазирлар Маҳкамасининг 2009-йил 15-июлдаги 200-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибини таксимлаштириш тўғрисида”ги // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.07.2009 й.

хужжатини бажариш усули ва тартибини ўзгартириш тартибида кўриб чиқади.

Молдовада эса, “Молдавия Республикасида тергов органлари, суриштирув органлари ва умумий юрисдикция судлари томонидан ашёвий далиллар, қимматбаҳо буюмлар ва бошқа нарсаларни олиб қўйиш, ҳисобга олиш, сақлаш ва йўқ қилиш тартиби тўғрисида”ги Йўриқноманинг 64-бандига асосан, қарздорнинг давлат фойдасига мусодара қилинадиган мол-мулки қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда сотилмаса, уни фақат бир мартаба қайта баҳоланиши мумкин. Қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда сотилмаган давлат фойдасига мусодара қилинадиган мол-мулкимга нисбатан қўйидаги қарорлардан бири қабул қилинади:

а) мулкни қайта ишлашга юбориш тўғрисида;

б) мулкни муниципалитетларга, мактаб-интернатларга, болалар уйларига, соғлиқни сақлаш муассасаларига, шунингдек, ушбу ташкилотларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда бошқа давлат муассасаларига бепул бериш тўғрисида;

в) мулкни йўқ қилиш тўғрисида.

Тўртинчидан, Молдова Республикасининг амалдаги қонунчилиги ва Йўриқномага мувофиқ йўқ қилиниши лозим бўлган ашёвий далилларни йўқ қилиш комиссия томонидан амалга оширилади, унинг таркибига қўйидагилар кириши аниқ белгиланган. Бўлар: а) тергов органида - жиноят ишини тергов қилган терговчи, идора ходими, молия бўлими ходими; б) суриштирув органида - жиноят иши бўйича суриштирувни амалга оширган шахс, идора ходими, молия бўлими ходими; в) судда - жиноят иши бўйича суд муҳокамасини олиб борган судья, 2 (икки) нафар суд котиби.

Ашёвий далилларни йўқ қилиш тўғрисида баённома тузилади ва жиноят иши материалларига илова қилинади. Китобда ижро ҳақида тегишли эслатма берилган. Айрим ҳолларда, агар бу ашёвий далилларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан бўлса, улар йўқ қилиш учун бошқа бўлимларнинг махсус органларига топширилади (Ички ишлар вазирлиги, Мудофаа вазирлиги, ва бошқалар).

Ўзбекистон қонунчилигида эса мол-мулкни йўқ қилиб ташлаш ижро ишини қўзғаш тўғрисида қарор чиқарилган кундан бошлаб 7 кундан кечикмай давлат ижрочиси томонидан, мол-мулкни олиб қўйган ваколатли органнинг мансабдор шахси; Ўзбекистон Республикаси

Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси органининг вакили; санитария-эпидемиология хизмати органининг вакили; олиб қўйилган мол-мулкнинг сақланиши учун масъул шахс (ташкилот вакили); камида икки нафар холис гувоҳдан иборат таркибда тузиладиган комиссиянинг мажбурий тартибдаги иштирокида амалга оширилади. Бундан биз Молдовада муддат масаласи қатий эмаслигига гувоҳ бўлишимиз мумкин, шунингдек, холис маласига ҳам алоҳида этибор қаратилмаган.

Юқоридаги маълумотларга асосланиб хулоса қиладиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасида давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлашнинг мавжуд тартиблари бошқа хорижий давлатлар тажрибасида солиштирилган ҳолда ёритиб берилишга ҳаракат қилинди. Ўзгартириш киритилиши керак бўлган нормаларга тўхтаб ўтилди. Халқаро тажрибани ҳамда миллий қонунчилик ва маҳалий шарт-шароитларни ҳисобга олган ҳолда ушбу йўналишдаги барқарор, мунтазам ишлайдиган тизимни йўлга қўйиш асосий мақсаддир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 30.04.2023.Олий Мажлис Ахборотномаси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023-й., 03/23/837/0241-сон;
2. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуни.
3. 12.03.2019 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш самарадорлигини янада ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги
4. 4236-сонли Қарори;
5. Вазирлар Маҳкамасининг 2009-йил 15-июлдаги 200-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат даромадига ўтказиладиган мол-мулкни олиб қўйиш, сотиш ёки йўқ қилиб ташлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.07.2009 й;
6. 11.09.2017 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Автомобил транспорт воситаларини давлат даромадига ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 707-сонли Қарори;

7. “Терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамаси давомида ашёвий далиллар, моддий қимматликлар ва бошқа мол-мулкни олиб қўйиш (қабул қилиш), ҳисобга олиш, сақлаш, бериш, сотиш, қайтариш, йўқ қилиб ташлаш тартиби тўғрисида”ги йўриқнома // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари миллий базасининг расмий веб-сайти - www.lex.uz.
8. “Молдова Республикасида тергов органлари, суриштирув органлари ва умумий юрисдикция судлари томонидан ашёвий далиллар, қимматбаҳо буюмлар ва бошқа нарсаларни олиб қўйиш, ҳисобга олиш, сақлаш ва йўқ қилиш тартиби тўғрисида”ги Йўриқнома
9. <https://continent-online.com/>
10. https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/anti-waste_law_in_the_daily_lives_of_french_people.pdf

